

YOSHLAR MA’NAVIY HAYOTIDA TARIXIY-MADANIY MEROSNING AHAMIYATI

Sa’dullayev Jahongir Alisher o‘g‘li

Tyutor, Ilmiy izlanuvchi, “TIQXMMI” MTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219744>

Annotatsiya. Mazkur maqola shonli o‘tmishimizda ta’lim – tarbiya va milliy ma’naviyat doimo uzviy aloqada bo‘lganligi va ularning umumbashariy qadriyatlar bilan birgalikda rivojlanganligi, ta’lim-tarbiyaning milliy ma’naviy negizlari, ma’naviy-axloqiy tarbiya va uning asosiy tarkibiy qismi bilan birgalikda madaniy merosimizning nechog‘lik ekani to‘g‘risida fikr bildirilgan.

Kalit so‘zlar: ma’naviyat, milliy, ta’lim, tarbiya, meros, allomalar, axloq, odob, xulq, qadriyat, jamiyat, ijtimoiy, o‘quvchi, talab, ong, hissiyot, negiz, Vatan, Davlat, siyosat, Prezident, xalq, inson, taraqqiyot.

Mamlakatimizda tariximiz, ma’naviyatimiz, milliy qadriyatlarimizni tiklash, madaniy merosimizni asrab-avaylash, ularni boyitish hamda dunyo hamjamiyatiga tanishtirish borasida keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. O‘zbekiston o‘z qadimiy madaniyatiga, qadriyatlariga ega o‘lkadir.

Xalqimizning ajdodlardan-avlodlarga o‘tib kelayotgan nihoyatda qadimiy va boy ma’naviy-madaniy merosi bugungi kunda dunyo hamjamiyatini mamlakatimizga tobora jalb qilmoqda. Bu borada Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta’kidlaganidek: “Albatta, har qaysi xalq yoki millatning ma’naviyatini uning tarixi, o‘ziga xos urf-odat va an’analari, hayotiy qadriyatlaridan ayri holda tasavvur etib bo‘lmaydi. Bu borada, tabiiyki, ma’naviy meros, madaniy boyliklar, ko‘hna tarixiy yodgorliklar eng muhim omillardan biri bo‘lib xizmat qiladi”.

Darhaqiqat, yurtimiz hududidagi yoshi Rim va Bobilga tengdosh Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Toshkent kabi shaharlarimiz va ularda hozirgi kungacha saqlanib kelinayotgan tarixiy-madaniy yodgorliklar bilan faxrlansak arziydi. Bugungi yosh avlodni ma’naviy jihatdan barkamol etib tarbiyalashda ularning o‘rni beqiyosdir. Sharq bilan G‘arbni bog‘lab turuvchi “Buyuk Ipak yo‘li”ning ayni markazida joylashgan O‘zbekiston hududida turli davrlar va sivilizatsiyaga mansub minglab me’moriy va tarixiy-madaniy yodgorliklar bizga meros bo‘lib, ularning ko‘pi butunjahon madaniy merosi sifatida YUNESKOning ro‘yxatiga olingan. Hozirgi kunda ularning taxminan 4 mingtasi Respublikamiz bo‘ylab amalga oshiriladigan sayyohlik yo‘nalishlari tizimiga kiritilgan.

Mustaqillik yillarida ana shu bebaho merosning tarkibiy qismi bo‘lgan obidalarni tiklash, asrash choralari ko‘rish hamda kelgusi avlodga to‘la-to‘kis yetkazib berish yo‘lida ulkan bunyodkorlik ishlari olib borildi. Mana shu yillar davomida, birinchi navbatda, xalqimizning milliy qadriyatlari qaytarildi.

Boy ma’naviy-madaniy merosimiz, jumladan, Imom Buxoriy, Abduxoliq G‘ijduvoni, Ahmad Yassaviy, Hakim at-Termiziy, Bahovuddin Naqshband, Burxoniddin Marg‘inoniy singari olamga mashhur allomalarimizning ma’naviy xazinasidan bahramand bo‘lish imkoniyati tug‘ildi, Navro‘z deb atalmish xalqimizning sevimli milliy bayrami tiklandi, Ramazon va Qurbon xayitlari umumxalq bayramlari sifatida nishonlab kelinmoqda. O‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilib, Islom dinining jamiyatdagi tarbiyaviy mavqei e’tirof etildi.

Shu bilan birga Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Marg‘ilon kabi dunyoga dovrug‘i ketgan qadimiy shaharlarimizning to‘ylari tantanali ravishda nishonlandi, Vatanimiz poytaxti Toshkent shahri 2007 yilda “Islom madaniyati poytaxti” deb e‘lon qilindi. Yuksak did bilan ta‘mirlanib, oldingi holatiga keltirilgan bir qancha masjid-madrasa, minora-yu sardobalar, boshqa tarixiy obida va madaniy ob‘yektlar yurtimizga tashrif buyuruvchi barcha mehmonlar va sayyohlarni ohangrabo misol o‘ziga tortib kelmoqda.

Aynan istiqbol yillarida tarixiy-madaniy merosga munosabat falsafasining yaxlit konsepsiyasi ishlab chiqildi. Bu konsepsiya yurtimiz tarixiga, milliy merosimizga bo‘lgan e‘tiborni shakllantirishga, yosh avlodni tariximizga hurmat ruhida tarbiyalashga va yoshlarimizda vatanparvarlik, bunyodkorlik hislarini kuchaytirishga yo‘naltirilganligi, o‘zbek xalqining boy tarixiy-madaniy merosini umumbashariy ahamiyatini ko‘rsatishga xizmat qilishini alohida ta‘kidlab o‘tish lozim.

Hukumatimiz tomonidan milliy-madaniy merosga munosabat borasida ilgari surilgan chuqur falsafiy mohiyatga ega konseptual g‘oyalar va ularning hayotga tadbiiq qilinishi mustaqillik yillarida yoshlar ma‘naviy hayoti taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Olib borilayotgan islohotlarning samaradorligi, avvalo, boy tarixiy-madaniy merosimizning keng o‘rganilishi, yoshlarimiz qalbi va ongu shuurida milliy qadriyatlarning chuqur singdirilayotganligi bilan chambarchas bog‘liq. Ayni paytda bu yosh avlodni sog‘lom turmush tarzi tamoyillari asosida tarbiyalash, jismoniy, ma‘naviy va ruhiy chiniqtirish, ularda milliy g‘urur va iftixor tuyg‘usini oshirishga xizmat qiladi.

Mavjud ma‘naviy-madaniy merosni qay darajada saqlanib, avaylab kelinayotgani, uni har tomonlama o‘rganib keng jamoatchilikka, ayniqsa, yoshlar ongiga singdirish, jahon hamjamiyatiga targ‘ib etish borasida amaliy ishlar keng ko‘lamda olib borilmoqda. Shu o‘rinda Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning “...biz ona zaminimiz bag‘ridagi har bir moddiy va ma‘naviy meros namunasini ko‘z qorachig‘idek asrab-avaylash, qayta tiklash va ta‘mirlash bo‘yicha qilinayotgan bu ishlarimizni kimgadir namoyish qilish, ko‘z-ko‘z etish uchun emas, aksincha, kelajagimizni o‘ylab, ongimiz va qalbimiz da‘vati bilan amalga oshirmoqdamiz. Toki, ertaga bizning o‘rnimizga keladigan, biz boshlagan olijanob ishlarni munosib davom ettirishga qodir bo‘lgan yoshlarimiz ana shu bebaho ma‘naviy boylikdan bahramand bo‘lsin, shu asosda o‘zining kimligi, qanday buyuk zotlarning avlodi ekanini anglab yetsin”, - degan so‘zlarini eslash joiz.[1]

Darhaqiqat, jamiyat ma‘naviyati falsafasi – mamlakat taraqqiyotining muhim sharti va kafolatidir. Shu narsa haqiqatki, hech bir mamlakat o‘z ma‘naviy qadriyatlariga, imkoniyatlariga tayanmay, odamlar ongi, tafakkurida ma‘naviy va axloqiy an‘analarni rivojlantirmay, yuksak taraqqiyot darajasiga ko‘tarila olmaydi. Yoshlarni to‘g‘ri tarbiyalashda imon-e‘tiqod va ona Vatanga bo‘lgan sadoqatni ular ong-u shuuriga singdirish muhim ahamiyatga egadir.

Tarbiya o‘ta nozik ma‘naviy tushuncha bo‘lib, u to‘g‘ri yo‘naltirilsa, yosh avlod kamolga yetib, el-yurtiga foyda keltiradi. Jamiyatning axloqiy mezonlari, qadriyatlari o‘tmish ma‘naviy-madaniy merosi bilan bog‘liq. Xalqning axloqiy tafakkuri, milliy qadriyatlari va urf-odatlari, madaniy merosi pirovard natijada turmushining falsafiy tafakkuri millat uchun, uning obro‘si va istiqboli uchun xizmat qilsagina boshqalarda ehtirom va havas tuyg‘ularini uyg‘otadi, ana shundagina, millat o‘zo‘tmishini, o‘zligini, milliy qadriyatlarini, urf-odatlarini unutmaydi. Shu boisdan ham ma‘naviy-madaniy qadriyatlar shaxsning har bir xattiharakatida muhim omil bo‘lib, uning faoliyatida boshqaruvchi va bog‘lovchi vazifalarini bajaradi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, respublikamizda olib borilayotgan islohotlar orqali biz o‘z oldimizga uzoq va davomli milliy manfaatlarimizni amalga oshirish masalasini qo‘yar ekanmiz, shakllanib kelayotgan yangi avlod hayotida tarixiy-madaniy merosga munosabatni yaxlit falsafiy tafakkur darajasida samarali rivojlantirish vazifasiga yanada jiddiy ahamiyat qaratishimiz darkor. Kelajakka munosib bo‘lgan ma’naviy jihatdan yetuk yoshlarni tarbiyalash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri sifatida o‘z ahamiyatini saqlab qolar ekan shu o‘rinda prezident Sh.Mirziyoyevning quyidagi fikrlarini eslash joiz hisoblanadi: “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug‘beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta’lim va tarbiyani rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g‘oyamizning asosiy ustunlari bo‘lib xizmat qilishi lozim. Ushbu maqsad yo‘lida yoshlarimiz o‘z oldiga katta marralarni qo‘yib, ularga erishishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko‘mak berish – barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo‘lishi zarur. Shundagina farzandlarimiz xalqimizning asriy orzu-umidlarini ro‘yobga chiqaradigan buyuk va qudratli kuchga aylanadi. Shu maqsadda “Yangi O‘zbekiston – maktab ostonasidan, ta’lim-tarbiya tizimidan boshlanadi”, degan g‘oya asosida keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshiramiz”.

Buyuk ajdodlarimiz qoldirgan boy madaniy va ma’naviy merosni, mardlik va jasorat tuyg‘ulariga asoslangan falsafiy tafakkurimizni allaqanday “ommaviy madaniyat”ga almashtirmaslikka barchamiz birdek mas’ulmiz. Shunday ekan, zimmamizga ulg‘ayib kelayotgan yosh avlodga ma’naviy-madaniy, tarixiy merosimizni mukammal o‘rgatish, ma’rifiy, ta’lim-tarbiyaviy jarayonlarni keng ko‘lamli asosda olib borish barchamizning muqaddas burchimizdir.

REFERENCES

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch. - T.: “Ma’naviyat”, 2008. 29-30 b. 242.
2. Mirziyoyev Sh.M. Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so‘zi. № 276. 30.12.2020.